

Uso dei codoni nei principali gruppi tassonomici basato su metriche CDC ed ENC

Ivan Zucconelli

Independent Researcher

2026 — Zenodo Dataset & Report

DOI: 10.5281/zenodo.18335871

Parole chiave

Codon usage bias; Codon Deviation Coefficient; Effective Number of Codons; genomica comparativa; tassonomia; CompoDynamics.

Riassunto

L'utilizzo preferenziale dei codoni è una delle principali caratteristiche della parte codificante del genoma. Esso è oggetto di numerosi studi in quanto deriva dall'interazione tra due forze evolutive come mutazione e selezione naturale, e dai vincoli strutturali del genoma. In questo lavoro presentiamo una rappresentazione comparativa, a livello tassonomico, del bias di uso dei codoni utilizzando due metriche ampiamente trattate in letteratura: il Codon Deviation Coefficient (CDC) e l'Effective Number of Codons (ENC). Sono stati utilizzati esclusivamente valori di mediana per ciascun grande gruppo tassonomico. Tali valori sono stati ottenuti a partire dalle statistiche aggregate fornite dal database CompoDynamics. La rappresentazione dei diversi taxa nel piano definito da CDC e ENC tra procarioti, Archaea, eucarioti complessi, protozoi e virus, mostra come semplici statistiche robuste siano sufficienti a rivelare pattern evolutivi di ampia scala. L'approccio proposto è rapido, semplice, riproducibile e privo di assunzioni modellistiche, e si presta a un utilizzo esplorativo e comparativo su grandi insiemi genetici.

Introduzione

Il bias d'uso dei codoni è una proprietà emergente dei genomi codificanti. Le sue caratteristiche riflettono l'interazione tra mutazioni, selezione naturale e i vincoli strutturali del sistema di traduzione. Nonostante l'elevata degenerazione del codice genetico, è stato dimostrato che l'uso dei codoni sinonimi segue pattern non casuali [1]. La preferenza dei codoni sinonimi varia in modo sistematico tra specie, genomi e gruppi tassonomici [1]. Lo studio di tali variazioni ha fornito informazioni rilevanti sull'evoluzione dei genomi, sulla loro struttura, sull'efficienza della traduzione e sull'adattamento dei complessi molecolari [1].

Esistono numerose metriche per quantificare il bias d'uso dei codoni. Una delle metriche più diffuse è l'Effective Number of Codons (ENC), che offre una stima sintetica della preferenza nell'uso codonico, ma senza fare assunzioni esplicite sui meccanismi sottostanti [1]. Più recentemente, il Codon Deviation Coefficient (CDC) è stato introdotto come metrica capace di distinguere il contributo del bias codonico da quello della composizione nucleotidica di fondo, consentendo una valutazione più mirata delle deviazioni selettive [2]. ENC misura quanto un genoma tende a usare sempre gli stessi codoni, mentre CDC misura quanto questa tendenza non dipenda semplicemente dal fatto che alcune basi sono più frequenti di altre.

Nonostante l'ampio utilizzo di queste metriche, la maggior parte degli studi si concentra su singoli genomi, singole specie o insiemi limitati di organismi, spesso accompagnando l'analisi con modelli statistici complessi o con assunzioni specifiche. Meno frequente è un approccio comparativo di ampio respiro, in cui il bias codonico venga osservato come proprietà emergente di grandi gruppi tassonomici, utilizzando statistiche robuste e facilmente interpretabili.

La disponibilità di database genomici di larga scala, come CompoDynamics, rende oggi possibile esplorare tali pattern a un livello di sintesi superiore [3]. In particolare, le statistiche aggregate fornite dal database permettono di confrontare direttamente differenti gruppi tassonomici senza ricorrere ai dati grezzi, riducendo il rumore, la difficoltà di studio e mettendo in evidenza le strutture globali.

In questo contesto, il presente lavoro si propone di costruire una mappa comparativa del bias d'uso dei codoni nei principali gruppi tassonomici (vertebrati mammiferi, vertebrati non mammiferi, batteri, Archaea, piante, ecc.), utilizzando esclusivamente i valori di mediana di CDC ed ENC riportati nelle statistiche di CompoDynamics [3]. L'obiettivo non è fornire un'analisi esaustiva delle cause della preferenza codonica, ma offrire una rappresentazione semplice, robusta e immediata delle differenze strutturali tra grandi linee evolutive. Si evidenzia inoltre come un approccio minimale possa rivelare pattern biologicamente significativi.

Materiali e Metodi

Fonte dei dati

I dati utilizzati in questo studio provengono dal database CompoDynamics. Al momento della consultazione, CompoDynamics include statistiche calcolate su oltre 118 milioni di coding sequences (CDS) ad alta qualità, derivate da 34 562 genomi completi o di riferimento, appartenenti a 24 995 specie distribuite lungo l'intero spettro della biodiversità. Le metriche di bias codonico, tra

cui Codon Deviation Coefficient (CDC) ed Effective Number of Codons (ENC), sono fornite dal database sotto forma di distribuzioni e statistiche riassuntive per grandi gruppi tassonomici. In questo lavoro sono stati utilizzati esclusivamente i valori di mediana di CDC ed ENC per ciascun taxon, così come riportati nella sezione *Statistics* del portale CompoDynamics, senza accesso ai dati genomici grezzi né ricalcolo delle metriche. Le stesse visualizzazioni statistiche del database riportano anche informazioni sulla dispersione dei dati, inclusi percentili e variazioni attorno alla mediana, che possono essere consultate direttamente dal lettore per una valutazione della variabilità intra-tassonomica.

Selezione dei gruppi tassonomici

Sono stati considerati nove grandi gruppi tassonomici, così come definiti nel database: Vertebrate mammal, Vertebrate other, Invertebrate, Plant, Fungi, Protozoa, Bacteria, Archaea e Virus.

Metriche utilizzate

Codon Deviation Coefficient (CDC): misura del bias d'uso dei codoni che quantifica la deviazione osservata rispetto a un utilizzo atteso corretto per la composizione nucleotidica di fondo.

Effective Number of Codons (ENC): indice classico del bias codonico, che assume valori più bassi in presenza di un uso preferenziale dei codoni sinonimi.

Estrazione e organizzazione dei dati

Per ciascun gruppo tassonomico sono stati riportati i valori di mediana di CDC e ENC, così come visualizzati nei grafici statistici del database. I valori sono stati trascritti in una tabella strutturata con una riga per taxon e due colonne corrispondenti alle metriche considerate. Non sono stati effettuati calcoli aggiuntivi né analisi sui dati grezzi.

Visualizzazione

I valori di mediana sono stati rappresentati in un grafico di dispersione bidimensionale, con CDC sull'asse delle ascisse ed ENC sull'asse delle ordinate. Ogni punto rappresenta un gruppo tassonomico ed è accompagnato da un'etichetta identificativa.

Risultati

La rappresentazione nello spazio CDC–ENC mostra una distribuzione non casuale dei gruppi tassonomici (Figura 1). I procarioti (Bacteria e Archaea) occupano una regione caratterizzata da valori più elevati di CDC e valori più bassi di ENC, indicando un bias codonico più marcato. Al contrario, i gruppi eucariotici complessi, come vertebrati, piante e funghi, mostrano valori di ENC più elevati e CDC moderati, coerenti con un uso dei codoni più bilanciato.

I protozoi e gli invertebrati occupano posizioni intermedie, mentre i virus si collocano in una regione distinta, suggerendo una combinazione eterogenea di strategie composizionali. La separazione tra i gruppi emerge chiaramente nonostante l'uso esclusivo di statistiche riassuntive, evidenziando la forza descrittiva dell'approccio.

Figura 1. Relazione tra il Codon Deviation Coefficient (CDC) e l'Effective Number of Codons (ENC) nei principali gruppi tassonomici. Ogni punto rappresenta i valori di mediana di CDC e di ENC per un gruppo tassonomico, derivati da statistiche riassuntive su larga scala riportate nel database CompoDynamics. Il grafico fornisce una visione comparativa, a livello tassonomico, del bias d'uso dei codoni e delle deviazioni composizionali basata su dati genomici aggregati. Le distribuzioni originali di CDC ed ENC sono disponibili all'indirizzo:

<https://ngdc.cncb.ac.cn/compodynamics/statistics>.

Discussione

I risultati ottenuti dimostrano che una mappa basata su CDC ed ENC, costruita a partire da mediane relative ad ogni taxon, è sufficiente a catturare differenze strutturali profonde tra grandi linee evolutive. L'assenza di modelli statistici o di assunzioni esplicite rende l'analisi particolarmente robusta e facilmente interpretabile. Ogni punto rappresenta una statistica riassuntiva (mediana) derivata da distribuzioni estremamente ampie. Non sono state usate singole osservazioni indipendenti. Pertanto, l'applicazione di test statistici inferenziali non risulterebbe metodologicamente appropriata e non aggiungerebbe informazione sostanziale rispetto alla struttura già evidenziata dal grafico.

La rappresentazione nello spazio CDC–ENC mostra tre grandi regimi genomici corrispondenti a eucarioti, batteri e Archaea. I virus occupano una regione distinta e non sovrapponibile a nessuno dei domini cellulari.

La posizione dei procarioti nello spazio CDC–ENC riflette un maggiore vincolo sull’uso dei codoni, legato a pressioni selettive più intense e a genomi più compatti [4]. Al contrario, la maggiore libertà osservata negli eucarioti complessi è compatibile con una regolazione multilivello dell’espressione genica e con una minore pressione sul bias codonico globale. I virus, infine, mostrano un comportamento intermedio e variabile, coerente con la loro dipendenza dagli ospiti e con l’eterogeneità dei loro genomi [5].

Conclusioni

Questo studio propone una rappresentazione semplice ma informativa del bias d’uso dei codoni nei principali gruppi tassonomici, basata esclusivamente su statistiche di mediana derivate da un database genomico di larga scala. La mappa CDC–ENC ottenuta fornisce una visione comparativa immediata e robusta delle differenze composizionali tra grandi cladi biologici, dimostrando che approcci minimali possono produrre risultati di elevato valore interpretativo.

Limiti dello studio

L’analisi si basa su statistiche aggregate e non considera la variabilità interna ai singoli gruppi tassonomici. L’utilizzo delle mediane, sebbene robusto, può mascherare sottostrutture rilevanti in taxa altamente eterogenei. Inoltre, l’estrazione dei valori dai grafici statistici del database introduce una dipendenza dalla risoluzione e dalla rappresentazione visiva dei dati.

Data availability

I valori di mediana di CDC ed ENC utilizzati in questo studio sono forniti come file Excel (.xlsx) allegato al manoscritto. Le distribuzioni originali di CDC ed ENC, da cui sono stati ricavati i valori di mediana per ciascun gruppo tassonomico, sono disponibili nella sezione *Statistics* del database CompoDynamics all’indirizzo:

<https://ngdc.cnbc.ac.cn/compodynamics/statistics>

Author contributions

L’autore ha concepito lo studio, eseguito l’analisi e redatto il manoscritto. I calcoli e la visualizzazione grafica sono stati realizzati utilizzando Microsoft Excel. Un’assistenza basata su modelli GPT (ChatGPT, OpenAI) è stata impiegata esclusivamente per attività esplorative, per il miglioramento formale della bibliografia e per la traduzione del manoscritto in lingua inglese.

Conflict of interest

L'autore dichiara l'assenza di conflitti di interesse.

Bibliografia

1. Wright F. The effective number of codons used in a gene. *Gene*. 1990;87(1):23–29.
[https://doi.org/10.1016/0378-1119\(90\)90491-9](https://doi.org/10.1016/0378-1119(90)90491-9)
2. Lee HJ, Park SJ, Zhang BT. Codon Deviation Coefficient: a novel measure for estimating codon usage bias. *BMC Bioinformatics*. 2012;13:43. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-43>
3. Jiang S, Du Q, Feng C, Ma L, Zhang Z. CompoDynamics: a comprehensive database for characterizing sequence composition dynamics. *Nucleic Acids Res*. 2022;50(D1):D962–9.
<https://doi.org/10.1093/nar/gkab1043>
4. Hershberg R, Petrov DA. Selection on codon bias. *Annu Rev Genet*. 2008;42:287–99.
<https://doi.org/10.1146/annurev.genet.42.110807.091442>
5. Plotkin JB, Kudla G. Synonymous but not the same: the causes and consequences of codon bias. *Nat Rev Genet*. 2011;12(1):32–42. <https://doi.org/10.1038/nrg2899>